

QUDUQLAR O‘ZARO TA’SIRLASHUVI NATIJASIDA DEBITNING PASAYISHINI LABORATORIYA VA EKSPERIMENTAL TADQIQOTLAR ASOSIDA O‘RGANISH

Ganiyeva Dilnora

Abduraxmonov Dostonbek

Mahmudova Mehriniso

Hakimjonova Adolat

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702193>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda quduqlar o‘zaro ta’sirlashuvi natijasida debitning pasayish jarayoni laboratoriya tahlillari va eksperimental tadqiqotlar asosida o‘rganiladi. ishda yer osti suv qatlamlarida bir nechta quduqlarning bir vaqtda ishlashi natijasida yuzaga keladigan gidravlik o‘zgarishlar, filtratsiya sharoitlarining buzilishi va suv oqimining qayta taqsimlanishi kabi omillar tahlil qilinadi. laboratoriya sharoitida maxsus modellar yordamida quduqlar orasidagi masofa, suv olish intensivligi hamda geologik muhitning ta’siri aniqlanadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, quduqlar o‘zaro ta’siri natijasida debitning pasayishi, suv sathining tushishi va quduq samaradorligining kamayishi kuzatiladi. shuningdek, eksperimental natijalar quduqlarni to‘g‘ri joylashtirish va ularni ilmiy asosda ekspluatatsiya qilish orqali salbiy ta’sirlarni kamaytirish mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: quduqlar, o‘zaro ta’sir, debit, laboratoriya tahlili, eksperimental tadqiqot, yer osti suvlari, filtratsiya, gidravlik bosim, suv sathi, quduq samaradorligi, gidrogeologiya.

Tadqiqotning asosiy maqsadi bu-quduq atrofida va uning filtrida qarshiliklar hisobiga filtratsiya koeffitsientini va shunga ko‘ra suv sathining pasayish qonuniyatlarini laboratoriya sharoitida tahlil qilish hamda ularning depressiya egri chizig‘i orqali o‘zaro ta’sirlashuvini o‘rganishdir. Tadqiqot rejalashtirilishida yer osti suv oqimi modellashtirishga asosiy e’tibor qaratildi. Laboratoriya sharoitida yakka tartibda va guruh bo‘lib ishlaydigan quduqlar faoliyatini fizik modellashtirish qabul qilindi. Ma’lumki, **fizik modelda** tadqiqot tekshirilayotgan jarayonning fizik tabiati va geometrik tuzilishi asl nusxadagidek, ammo undan miqdor (o‘lchami, tezligi) jihatidan farq qiladigan modelda olib boriladi. Fizik modellashtirish gidrotexnika inshootlari, uchuvchi va suzuvchi jismlar harakatlari hamda ulardagi gidrodinamik jarayonlarni tadqiq qilishda qo‘llaniladi. Olingan natijalarni real jarayondan farqi koeffitsientlar hisobiga to‘g‘rilanishi mumkin. Lekin asosiy va muhim masala eksperimental tadqiqot natijalarini ishonchliligi hamda nazariy gipotezalarga mos kelishida hisoblanadi. Olingan natijalar matematik modellashtirish orqali berilgan fizik jarayonlarning matematik ifodalari hisoblanadi. Bizning ilmiy tadqiqotlarimiz quduqlar guruhining o‘zaro ta’sirlashuvini o‘rganish va uni imkon qadar kamaytirishga bag‘ishlangan. Bu jarayon o‘ta murakkab bo‘lib, yer osti suvlari gidrodinamikasi, geokimyosi hamda gidrogeologik omillarga bog‘liq bo‘ladi. Ushbu maqolada shu murakkab jarayonni boshqarish bo‘yicha laboratoriya tadqiqotlari natijalari tahlili keltirilgan. Dastlab ushbu murakkab jarayon haqida qisqa ma’lumotlarni keltiramiz.

Bosimli qatlamda ishlaydigan tugallangan quduqlarning hisobli debitini ta’minlash uchun o‘zaro ta’sirlanishi natijasidagi statik sathning umumiy pasayishi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$S_{so'm} = \frac{0,37}{km} \sum_{i=1}^n Q_i \lg \frac{R_i}{r_{i-1}} \quad (1)$$

bu yerda: n -o‘zaro ta’sirga ega bo‘lgan quduqlar soni; R_i - ta’sirlanuvchi quduqlarning hisobiy ta’sir radiusi; r_{i-1} - quduqlar orasidagi masofa; Q_i – o‘zaro ta’sirlanuvchi quduqlar debiti.

Suv qatlamining to‘yinish sohasi chegaralaridan uzoqda joylashgan, hamda umumiy soni uncha katta bo‘lmagan quduqlar guruhi hisobini bajarishda quyidagi ifodadan foydalaniladi:

$$S_0 = S - \frac{Q_{\text{cym}}}{4\pi km} \sum_{i=1}^n \alpha_i E_i \left(-\frac{r_i^2}{4at} \right) \quad (2)$$

bu yerda S_0 - qaralayotgan quduqdagi statik sathning pasayishi; S – o‘zaro ta’sirlanuvchi quduqlar guruhi uchun statik sathning umumiy pasayishi; $Q_{\text{so‘m}}$ -hisoblanayotgan quduqdan tashqari barcha quduqlar debitlari yig‘indisi; n – o‘zaro ta’sirlanuvchi quduqlar soni;

$$\alpha = \frac{Q_i}{Q_{\text{cym}}}; (\alpha_1 = \frac{Q_1}{Q_{\text{cym}}}; \alpha_2 = \frac{Q_2}{Q_{\text{cym}}} \dots \alpha_n = \frac{Q_n}{Q_{\text{cym}}};) \quad (3)$$

bu yerda r_i - qaralayotgan quduqdan barcha o‘zaro ta’sirlanayotgan quduqlargacha bo‘lgan masofa. Ifodadagi boshqa belgilashlar (1), (2), va (3) ifodalardagi kabi mazmunga ega.

Suv ta’minoti tizimida keng qo‘llaniladigan o‘zaro ta’sirlanuvchi quduqlar katta guruhi hisobini bajarishda quyidagi ifoda o‘rinli :

$$S_0 = \frac{Q_{\text{so‘m}}}{2\pi km} \left(\ln \frac{R}{r_{\text{kel}}} + \alpha_0 \ln \frac{\sigma}{\pi r_0} + \varepsilon \right), \quad (4)$$

bu yerda S_0 -quduqlar guruhining umumiy quvvati $Q_{\text{so‘m}}$ ga mos holda qaralayotgan quduqdagi statik sathning mumkin bo‘lgan chegaraviy pasayishi; R - ta’sir radiusi; σ -quduqlar orasidagi masofaning yarmi; $\alpha_0 = \frac{Q_0}{Q_{\text{so‘m}}}$ - sath pasayishi aniqlanayotgan quduq debiti. Q_0 ni quduqlar guruhining umumiy debiti $Q_{\text{so‘m}}$ ga nisbati, agarda tizimdagi barcha quduqlar debiti o‘zaro teng bo‘lsa, bu qiymat $\alpha_0=1/n$ ga teng bo‘ladi; r_{kel} – suv qabul qilish inshootlari tizimi uchun keltirilgan radius, uning qiymati quduqlar guruhining joylashish konfiguratsiyasiga bog‘liq (chiziqsimon tizim uchun $r_{\text{kel}}=0,37L$, m, bu yerda L - quduqlar joylashgan qator uzunligining yarmiga teng bo‘lgan masofa; halqasimon tizim uchun $r_{\text{kel}} \approx R_0$, quduqlar joylashish halqasi radiusi; aylana-maydonli tizim uchun $r_{\text{kel}}=0,61R_0$, aylana radiusi (2.4-rasm); ε -quduqning tugallanmaganlik darajasi va suvli qatlamning o‘zlashtirish harakteri hisobigi hosil bo‘ladigan qo‘shimcha qarshilik koeffitsiyenti.

2.4-rasm. Quduqlar guruhining hisoblash shakli. A-chiziqsimon; b-halqasimon; v-doira maydonsimon; g-daryo qirg‘og‘iga yaqin joylashgan chiziqsimon quduqlar guruhi.

Guruhdagi barcha quduqlar suv sarflari teng deb qaralsa, quduqlarning soni va ulardagi suvning statik sathlari pasayishi ma’lum bo‘lsa, (K) ifoda yordamida quduqlar guruhining umumiy suv sarfi $Q_{\text{so‘m}}$ va umumiy sath pasayishi $Q_{\text{so‘m}}$ ni (suv sarfi berilgan bo‘lsa) aniqlash mumkin.

$$Q_{\text{so‘m}} = \frac{2\pi kms}{\ln \frac{R}{r_{\text{kel}}} + \frac{1}{n} \ln \frac{\sigma}{\pi r_0} + \varepsilon} \quad (5)$$

Tugallangan quduqlar tizimi uchun (K) ifoda quyidagicha bo‘ladi.

$$Q_{so'm} = \frac{2,73kmS}{lg \frac{R}{r_{kel}} + \frac{1}{n} lg \frac{\sigma}{\pi r_0}} \quad (6)$$

Agar quduqlar guruhi ishlaydigan suv beruvchi qatlamning to‘yinish manbasi, ya’ni ochiq suv havzasi unchalik uzoqda bo‘lmasa, u holda yakka tartibda ishlaydigan quduq quvvati quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi.

$$Q_0 = \frac{2\pi kmS}{ln \frac{P_0}{r_0} + \varepsilon} \quad (7)$$

Ushbu hol uchun o‘zaro ta’sirlanuvchi quduqlar guruhining quvvati

$$Q_{so'm} = \frac{2\pi km(S-S_0)}{\sum_{i=1}^n \alpha_i ln \frac{l}{r_i}} \quad (8)$$

Bu yerda $P_0, P_1 \dots P_n$ – ochiq havza qirg‘og‘idagi suv chegarasidan har bir quduqdagi suv sathi pasayishi S_0 ga teng bo‘lgandagi nuqtasigacha bo‘lgan masofa. Boshqa belgilashlar yuqoridagi ifodalarga mos holda qabul qilinadi

Agar quduqlar guruhi chiziqli qatorda bo‘lib, ular ochiq suv havza qirg‘og‘iga paralel joylashsa (2.4-rasm, g) ular hisobini quyidagi ifoda orqali amalga oshirish mumkin.

$$Q_{so'm} = \frac{2\pi kmS}{ln \sqrt{1 + \frac{2L}{l} + \frac{2L}{l} arctg \frac{l}{2L} + \frac{\sigma}{l} (ln \frac{\sigma}{\pi r_0} + \varepsilon)}} \quad (9)$$

bu yerda: S_0 – tizimidagi quduqlarda statik sathning pasayishi; L -quduqlar qatoridan daryogacha bo‘lgan masofa. Quduqlar guruhini loyihalashtirishda ularning joylashuviga alohida etibor berish talab qilinadi, chunki $2\delta < \Sigma R$ bo‘lgan holda quduqlarning o‘zaro ta’siri kuzatiladi.

ΔS ning qiymati quyidagi empirik ifoda orqali aniqlanadi.

$$\Delta S = a = \sqrt{\frac{QS}{kF}} \quad (10)$$

bu yerda S - quduqning suv berish quvvati Q ga teng bo‘lganda suv sarfining payishi, m ; F - fil’tning ishchi yuzasi, m^2 ; a -filtr konstruksiyasini hisobga oluvchi koeffisient (aylana va yoriq perforasiyalı hamda karkas sterjenli filtrlar uchun $a= 12-22$, to‘rli, simli va quyma listlardan yasalgan filtrlar uchun $a=15..25$).

ΔS ning qiymatini aniqlash uchun quyidagi ifodadan ham foydalanish mumkin,

$$\Delta S = \frac{Q \varepsilon_f}{5,28km} \quad (11)$$

bu yerda ε_f - filtr qarshiligi.

Quyida shu ko‘rsatkichlarni laboratoriya sharoitida eksperimentlar asosida tekshirish va ularning qiymatlari qanday o‘zgarishlari bo‘yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Eksperimental tadqiqotlar o‘tkazilishida eksperimental qurilma Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti “Atrof muhit muhandisligi” kafedrasining UZWATER laboratoriyasida ishlab chiqilgan va o‘rnatilgan. Eksperimental qurilma asosini metall rezurvuvar (lotokdan) tashkil qiladi, uning bo‘yi/uzunligi 1,80 m, eni/kengligi 0,70 m va balandligi 0,50 m bo‘lib, qurilmaning umumiy hajmi 0,693 m³ ni tashkil qiladi.

2.5-rasm. Quduqlar guruhining ishlashini va o‘zaro ta’sirlashuvini tadqiq qilish laboratoriya eksperimental qurilmaning sxemasi

2.6-rasm. Quduqlar guruhining ishlashini va o‘zaro ta’sirlashuvini tadqiq qilish laboratoriya eksperimental qurilmasi sxemasi: old tomonidan ko‘rinishi

2.7-rasm. Quduqlar guruhining ishlashini va o‘zaro ta’sirlashuvini tadqiq qilish laboratoriya eksperimental qurilmasi sxemasi: rejada ko‘rinishi: 1-quduqlar, 2-gurunt, 3-filtr, 4-pe’zoimetrlar; 5-suv sarfini boshqaruv venteli, 6-to’yintiruvchi manba, 7- suv yig‘uvchi quvur, 8-suv qabul qiluvchi idish (bak), 9-suv sathini doimiy saqlash nasosdan iborat.

2.8-rasm. Eksperimental tadqiqotlar o‘tkaziladigan qurilma.

Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, eksperimental qurilma boshlang‘ich qismida quduqlarning ventllari ma’lum darajada ochiladi. Suv yig‘uvchi quvur orqali bakka suv tushadi va bakdagi nasos orqali guruntni suv bilan tuyintiriladi hamda suvni doimiy sathi saqlanadi. Quduqlar orasidagi pe’zometrlar yer osti suvlarining harakatlanish oqimini sathini ko‘rsatib turadi. O‘lchash baki va sekundometr yordamida suv sarfi nazorat qilinadi.

Eksperimental qurilmada 1, 2, 3-raqamli quduqlar o‘rnatilgan, quduqlar modelining diametri $d=40$ mm, ular orasidagi masofa 0,60 m dan, devor bilan 1- va 3-raqamli quduq va devor orasidagi masofalar 0,30 m. Qurilmada suv sathlarini ko‘rsatadigan 18 ta pe’zometrlar mavjud bo‘lib, ularning diametri $d=10$ mm, orasidagi masofa 0.065 m dan iborat.

Eksperimental qurilmada ma’lum o‘lchamli, donadorligi va diametrlari aniqlangan suv o‘tkazadigan g‘ovak tog‘ jinslari bizning misolda qum) bilan to‘ldirilgan. Guruntni to‘yintirib turish uchun nasos qurilmasi o‘rnatilgan va meyorida suvni yetkazib berish va o‘rnatilgan sathni saqlash uchun boshqaruv ventli mavjud. Quduqlardan tushayotgan suv sarfi o‘lchov idishida yig‘iladi va aylanma tizim bo‘yicha qurilmaga qayta yuboriladi.

Quduqning filtr qismi ma’lum o‘lchamli teshiklardan iborat va ularni qum bilan to‘lib qolmasiligi uchun shag‘al qatlami o‘rab turadi. Suv beruvchi qatlam va shag‘al qatlami o‘lchamlari nisbati o‘rnatilgan tartibda, ya’ni

$$D_{50}/d_{50} = 8 - 12 \quad (12)$$

nisbati saqlangan.

bu yerda D_{50} – filtr atrofida quyilgan shag‘al qatlami tarkibidagi shunday zarrachalar o‘lchamiki, undan kichiklari shu jins xajmining 50 foizini tashkil qiladi; d_{50} – xuddi shunday suv beruvchi qatlamda.

Umumiy hol uchun quyidagi tengsizlik o‘rinlidir :

$$Q_T \leq F \cdot V_f, m^3/s; \quad (13)$$

bu yerda: F – filtrning foydali ishchi yuzasi, m^2 ; V_f – yer osti suvlarining filtdan sizib o‘tish tezligi:

Bu ko‘rsatkich filtrlarning turiga qarab quyidagicha aniqlanadi:

a) blokli va shag‘al qatlami bilan o‘ralgan filtrlar uchun:

$$V_f = 100k \left(\frac{d_{20}}{d_{50}} \right); m/s \quad (14)$$

b) boshqa turdagi filtrlar uchun:

$$V_f = 65 \sqrt[3]{k}; m/s; \quad (15)$$

bu yerda k – sizuvchanlik koeffitsiyenti, bu ko‘rsatkich suv beruvchi qatlamni tashkil etgan jinsning turiga bog‘liq holda aniqlanadi.

Shunday qilib, $F = \frac{Q_T}{V_f}$ ekanligini hisobga olib, filtr uzunligi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$l_f = \frac{F}{\pi \cdot D_f} \quad (16)$$

bu yerda D_f - filtr diametri, uning qiymati quduq diametriga bog‘liq holda aniqlanadi.

Yuqoridagi ifoda suv beruvchi qatlam qalinligi $m > 10$ m bo‘lgan hollarda o‘rinlidir. Agar $m \leq 10$ m bo‘lsa, filtr uzunligi quyidagicha belgilanadi:

$$l_f = (0,8 \dots 0,9) \cdot m \quad (17)$$

Shunday qilib, modellashtirish masshtabi 1:80 deb qabul qilindi va yuqorida qabul qilingan o‘xshashlik mezonlari real obyektidagi va model qurilma uchun bir xillikka erishildi.

Eksperimental qurilmani o‘rnatish va qurishda $\pm 0,1$ mm aniqlikka erishilgan. Qurish ishlarida 0,05 mm aniqlikka ega shtangensirkuldan foydalanildi.

Modellarning loyihalashtirilishi va tajribalar natijalarini real obyekt uchun qayta hisoblovchi o‘xshashlik qonunlari bajarilishi uchun o‘xshash jarayonlar analog ko‘rinishdagi differensial tenglamalar bilan ifodalanishi kerak. Shu bilan birgalikda qurilmaning geometrik o‘lchamlari, chegaraviy va boshlang‘ich shartlari, real obyektida hamda modelda harakatlanuvchi suv oqimining fizik xossalarini o‘z tarkibiga oluvchi bir xillilik sharti bajarilishi kerak.

Yuqorida keltirilgan shartga asosan, geometrik o‘xshashlik sharti modelda va real obyektida harakatlanadigan suv oqimining gidrodinamik va kinematik xarakteristikalari o‘xshashligi bajariladi. Yer osti suv quduqlari amaliyotida tadqiqot objekti sifatida deyarli fizik xossalari bir xil bo‘lgan suv – real obyekt va model uchun qabul qilinadi. Taklif etilgan formula yordamida 1:80 masshtab qabul qilish suv olish inshootlarini modellashtirish samarali natija berishi e‘tirof etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni
2. «Aholining ichimlik suv ta‘minoti va oqova suv xizmatlari bilan ta‘minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 2022-yil 4-maydagi PQ–257-son qarori
3. Xayrullayevna, Boliyeva Roxila, and Abduraxmonov Dostonbek Davron O‘G‘Li. "ZAMONAVIY PEDAGOGNING KASBIY KOMPITENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING METODLARI." *Строительство и образование Спецвыпуск 2* (2024): 113-115.
4. Davron o‘g‘li, Abduraxmonov Dostonbek. "AMIR TEMUR DAVRI ARXITEKTURASI-TEMURIYLAR SULOLASI ME‘MORCHILIGINING BOSHLANISH BOSQICHI."
5. O‘G‘Li, Abduraxmonov Dostonbek Davron, and Almasova Gulrux Iskandar Qizi. "Amir temur davri arxitekturasi temuriylar sulolasi me‘morchiligining boshlanish bosqichi." *Строительство и образование Спецвыпуск 2* (2024): 34-37.
6. Nurmatov, Panji, et al. "Water Sigh in the Buildings Research Results for Different Energy Absorbers." *EPJ Web of Conferences*. Vol. 355. EDP Sciences, 2026.
7. Gadaev, Abror, et al. "Experimental studies of interaction of wells." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 3256. No. 1. AIP Publishing LLC, 2025.